

Научно веће Електротехничког института Никола Тесла	Записник 60. седнице	Р.бр.
		60/2016

ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT
 „NIKOLA TESLA“
 Br. 06/4827
 22. 08. 2016. 200. god.
 BEOGRAD

Датум одржавања	18.08.2016.	Време одржавања	12:00-13:00h
Место одржавања састанка	Институт Никола Тесла, сала 405		
Присутни	др Александар Николић, др Владимир Вукић, др Жарко Јанда, др Јасна Драгосавац, др Бранислав Вулевић, др Јелена Лукић, др Александар Жигић.		
Одсутни	др Ненад Карталовић (годишњи одмор), др Драган Ковачевић (годишњи одмор), др Ђорђе Стојић (годишњи одмор), др Саша Милић (терен).		
Присутни који нису чланови Научног већа	-		
Материјал за састанак	Записник са 59. седнице Научног већа (достављен раније у електронској форми), материјали за избор истраживача достављени у електронској форми.		

Тачке дневног реда

- 1 Усвајање Записника са 59. седнице Научног већа одржане 07.07.2016. године;
- 2 Верификовање одлуке о додели награде мр Војину Костићу за рад објављен у међународном часопису категорије M22 донете електронским изјашњавањем;
- 3 Избор у научна/истраживачка звања:
 - 3.1 Молба др Милоша Божића, истраживача сарадника запосленог у Истраживачко-развојном центру „Alfatec“ Ниш, за избор у научно звање „научни сарадник“.
- 4 Разно.

Излагање и дискусија по дневном реду

На почетку седнице Председник Научног већа је подсетио присутне на теме са претходне седнице и садржај Записника бр. 59. Примедби није било, а Записник је једногласно усвојен.

У оквиру тачке 2 верификована је одлука о додели награде мр Војину Костићу за рад објављен у међународном часопису категорије M22 донете електронским изјашњавањем, а у складу са Пословником о раду Научног већа.

У оквиру тачке 3.1 једногласно је усвојена молба др Милоша Божића, истраживача сарадника из ИРЦ "Alfatec" за избор у научно звање „научни сарадник“ и одређена комисија у саставу: др Александар Жигић, научни сарадник (председник), др Ђорђе Стојић, научни сарадник (члан), др Владимир Вукић, виши научни сарадник (члан), проф. др Небојша Митровић, редовни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу.

У оквиру тачке 4 (разно) разговарано је о плановима за учешће на предстојећем циклусу истраживања и пројектима Института који су поднети у оквиру претходне пријаве за циклус који је поништен.

На крају ове тачке је др Владимир Вукић информисао присутне чланове да још увек није усвојен Правилник по којем би Зборник радова Института требало да има у уредништву пола чланова ван Института и да пола радова публикованих у Зборнику буду од аутора који нису запослени у Институту како би остао у категорији националних научних часописа (M53). У том смислу је договорено да овогодишњи број изађе по постојећим условима као и до сада, али да свакако треба наставити разговоре са колегама са ФТН Чачак и ЕТФ-а око могуће међусобне сарадње у будућем раду Зборника Института.

Доставити:

- Члановима Научног већа.

У Београду,
22.08.2016.

Председник Научног већа,
Др Александар Николић,
Научни сарадник

